

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No1
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 187 sahifa.
2026-yil yanvar*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukariyeva Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKSPORT VA IMPORT OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH: TAHLIL VA AUDIT	10
Urinboev Bexruz Zoir o'g'li, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALARNING ROLI	15
Jabborov Muhammad Sanjarovich, Djurayeva Dilnoza Davron qizi, Song Jichung	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH OMILLARI VA MAKROIQTISODIY TA'SIRI.....	21
Xoliqulova Ra'no Sherali qizi, Berdiyev Nazirjon Abduvoseyevich	
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	25
Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович, Саттарова Зухра Илхомовна	
DAVLATNING YASHIL INVESTITSIYALAR ORQALI IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISH SIYOSATI.....	31
Sharipboyev Hasanboy Marks o'g'li, Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI O'SISHIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING STRATEGIK O'RNI: PREZIDENT MUHOJIRATNOMASI ASOSIDA ILMIY TAHLIL	35
Ma'rupov Zahiriddin Feruzovich, Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDAGI BIZNES-SUBYEKTLARINI BAHOLASH: ESG MEZONLARI ASOSIDA BARQARORLIK INDEKSINI ISHLAB CHIQUISH VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	39
Po'latov Orzubek Fazliddin o'g'li, Haqnazarova Yulduz Juraqulovna	
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	43
Мукарова Сарвиноз Маликовна, Каримова Азиза Махомадризовна	
AKSIZ SOLIG'I TUSHUMLARINING O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BUDJET DAROMADLARIDAGI ULUSHI: 2020–2024-YILLAR BO'YICHA IQTISODIY TAHLILI	49
Karimov Diyorbek, Abdurashidov Abdusamad	
O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARINING SOLIQ TUSHUMLARI VA FUQAROLARNING SOLIQ INTIZOMIGA TA'SIRI	55
Maxkamova Dildora Shavkat qizi, Ergashev Shavkat Maxkamovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КОМПАНИЙ.....	59
Рахимжонов Аброр Марифжанович, Кахрамонов Хуршид Шухратович	
BOZOR IQTISODIYOTIDA UMUMIY TALAB VA UMUMIY TAKLIF	66
O'ktamova Shaxruza Abror qizi, Norboyev Odil Abrayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IJTIMOYIY TARMOQLAR ORQALI MARKETINGNI RIVOJLANTIRISH USULLARI (O'ZBEKISTONDAGI YIRIK BRENDLAR MISOLIDA).....	70
Axmedova Robiya Rustamovna, Kadirova Sharafat Amonovna	
MINTAQANING INNOVATSION IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYASI	76
Rushana Taxirova, F.U.Umarov	
SAMARQAND VILOYATI UCHUN TURIZM MAHSULOTLARINI YARATISH	83
Alimardonova D.T., Tursunova G.R.	

BUXORO VILOYATINING MADANIY VA TARIXIY MEROSI ASOSIDA KREATIV TURIZM MAHSULOTLARINI YARATISH IMKONIYATLARI.....	91
Davronova G.O., Tursunova G.R.	
MAIN DIRECTIONS OF ECONOMIC AND SOCIAL EFFICIENCY IN SERVICE ENTERPRISES	96
Ilamonov Mehroj Akbar o'g'li, Xayitov Jamshid Xolvoyevich	
KREDIT MEXANIZMINING ELEMENTLARI O'RTASIDAGI ALOQADORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI.....	102
Alimov Umid Xamid o'g'li, Umarov F. U.	
SURXONDARYO VILOYATIDA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISHDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINING AHAMIYATI.....	109
Mamanazarov Javohir Kamolovich, Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
XALQARO BANKLAR TOMONIDAN INVESTITSION LOYIHALARNI KREDITLASH MEXANIZMI VA UNING IQTISODIY TA'SIRI	115
Boltayeva O'g'iloy, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI VA UNING USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	119
Sharipova Mohinur, Uralova Sevara, Zaripova Sayohat Zafarovna	
DIRECTIONS FOR IMPROVING PUBLIC WELFARE AND REDUCING POVERTY.....	127
Jumanazarov Ro'zmurod, Rabbimov Elbek Abdulloevich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
THE EVOLUTION OF E-COMMERCE IN UZBEKISTAN: TRENDS, DRIVERS, AND FUTURE PROSPECTS.....	132
Madina Abdujabborova, Nozima Zufarova	
IQTISODIY TRANSFORMATSIYA JARAYONINI BOSHDAN KECHIRAYOTGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSIYA BOZORLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	136
Hayot Abduqodirov, G'olib Baxriddinov, Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
WAYS TO ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES THROUGH THE USE OF MONETARY AND CREDIT INSTRUMENTS IN BANKS	141
Mustafaeva Khurliman Azat kizi, Baymuratova Zina Aqilbekovna	
KICHIK BIZNES SUBEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISH YO'LLARI.....	147
Xakimova Go'zal Akbar qizi, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
TAX SYSTEM FOR SMALL BUSINESSES	152
A. Juzbaev, Davletyarova Guldana	
WAYS TO DEVELOP THE PRACTICE OF USING INNOVATION IN BANKS.....	156
Umedov Abdullo, Khodjimamedov Akmal Ashurovich	
IMPROVING THE ACCOUNTING OF INCOME FROM CORE ACTIVITIES IN SAM GLASS LLC.....	161
Usmanov Shakhzod Shokhrukhovich, Musaeva Shoira Azimovna	
JAMIYATDA YOSHLAR ISHSIZLIGI VA UNING IQTISODIY OQIBATI.....	167
Ubaydulloyeva Rayhona Fahriddin qizi, F.U. Umarov	
EKOLOGIYA TRANSFORMATSIYA VA IQTISODIY O'SISH: YASHIL IQTISODIYOT MODELI	174
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigor A'zamjon qizi	
ZAMONAVIY TURIZM: IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	178
Abrorova Bahriniso Asqar qizi, Saitov Sirojiddin Abduvaliyevich	
МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	182
Алеуатдинова Шахноза, Нургалиева Нейла, Таджиева Мадина, Исраилова Феруза Назриллаевна	

МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Алеуатдинова Шахноза

Ташкентский государственный экономический университет
Студент 3-го курса факультета «Менеджмент», MNP-26

Нурғалиева Нейла

Ташкентский государственный экономический университет
Студент 3-го курса факультета «Менеджмент», MNP-26

Таджиева Мадина

Ташкентский государственный экономический университет
Студент 3-го курса факультета «Менеджмент», MNP-26

Научный руководитель:

Исраилова Феруза Назриллаевна

Ташкентский государственный экономический университет
Старший преподаватель кафедры «Инновационный менеджмент»
Email: feruzakhonisrael@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается проблематика социальных инноваций в контексте развития социального менеджмента в условиях трансформации социальной сферы. Анализируется содержание и теоретико-концептуальные основания социальных инноваций как инструмента повышения эффективности управления социальными процессами и механизмами социальной поддержки населения. Особое внимание уделяется исследованию моделей и подходов к реализации социальных инноваций, а также обобщению мирового опыта их применения в сфере социальной защиты и социального обслуживания. В рамках исследования оцениваются возможности адаптации международных моделей социальных инноваций к социально-экономическим и институциональным условиям Республики Узбекистан. Рассматриваются перспективы использования инновационных управленческих решений с учётом национальных особенностей системы социального менеджмента. Практическая значимость работы иллюстрируется на примере авторского проекта «Social Time Bank Uzbekistan», направленного на развитие альтернативных форм социальной взаимопомощи и укрепление механизмов социальной солидарности.

Ключевые слова: социальные инновации, социальные потребности, государство, некоммерческие организации, традиционная социальная политика, модели социальных инновации.

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy sohani o'zgartirish sharoitida ijtimoiy menejmentni rivojlantirish kontekstida ijtimoiy innovatsiyalar muammolari ko'rib chiqiladi. Ijtimoiy jarayonlarni boshqarish samaradorligini oshirish vositasi sifatida ijtimoiy innovatsiyalarning mazmuni va nazariy-kontseptual asoslari hamda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari tahlil qilinadi. Ijtimoiy innovatsiyalarni amalga oshirish modellari va yondashuvlarini o'rganishga, shuningdek, ularni ijtimoiy himoya va ijtimoiy xizmatlar sohasida joriy etish bo'yicha jahon tajribasini umumlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqot doirasida ijtimoiy innovatsiyalarning xalqaro modellarini O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy va institutsional sharoitlariga moslashtirish imkoniyatlari baholanadi. Ijtimoiy boshqaruv tizimining milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda innovatsion boshqaruv yechimlaridan foydalanish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Ishning amaliy ahamiyati ijtimoiy o'zaro yordamning muqobil shakllarini rivojlantirish va ijtimoiy birdamlik mexanizmlarini mustahkamlashga qaratilgan "Social Time Bank Uzbekistan" mualliflik loyihasi misolida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy innovatsiyalar, ijtimoiy ehtiyojlar, davlat, notijorat tashkilotlari, an'anaviy ijtimoiy siyosat, ijtimoiy innovatsiyalar modellari.

Abstract: The article examines the issue of social innovation in the context of social management development amid the transformation of the social sphere. It analyses the content and theoretical and conceptual foundations of social innovation as a tool for improving the effectiveness of social process management and social support mechanisms for the population. Particular attention is paid to the study of models and approaches to the implementation of social innovations, as well as to the generalisation of global experience in their implementation in the field of social protection and social services. The study assesses the possibilities of adapting international models of social innovation to the socio-economic and institutional conditions of the Republic of Uzbekistan. The prospects for using innovative management solutions are considered, taking into account the national characteristics of the social management system. The practical significance of the work is illustrated by the example of the author's project "Social Time Bank Uzbekistan", aimed at developing alternative forms of social mutual aid and strengthening mechanisms of social solidarity.

Key words: social innovation, social needs, state, non-profit organizations, traditional social policy, models of social innovation.

ВВЕДЕНИЕ

Современное социально-экономическое развитие характеризуется усложнением социальных рисков и увеличением потребностей населения, что создаёт повышенные требования к эффективности социальной поддержки. Традиционные модели социальной политики и управления не всегда обеспечивают устойчивое решение этих проблем, что актуализирует поиск новых управленческих подходов.

Одним из таких подходов являются социальные инновации — новые социальные практики, институциональные решения и управленческие механизмы, направленные на эффективное удовлетворение общественно значимых потребностей. Социальные инновации способствуют переходу от централизованных моделей к более гибким, сетевым и партисипативным формам управления, объединяя ресурсы государства, негосударственных организаций и гражданского общества. Особую значимость изучение социальных инноваций приобретает для Республики Узбекистан, где реформируются механизмы социальной поддержки и управления. Адаптация международного опыта с учётом национальных особенностей позволяет повысить результативность социальной политики.

Статья направлена на анализ теоретических основ социальных инноваций, моделей и подходов к их применению, а также мирового опыта. В качестве практической иллюстрации рассматривается проект «Social Time Bank Uzbekistan», ориентированный на развитие альтернативных форм социальной взаимопомощи и социальной солидарности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды авторов, посвящённые проблематике социальных инноваций, социального менеджмента и инновационных практик в социальной сфере.

Ключевым методологическим источником выступает работа Р. Мюррея, Дж. Колье-Грис и Г. Малгана «Открытая книга социальных инноваций», в которой социальные инновации рассматриваются как поэтапный процесс общественных изменений. Авторы выделяют шесть последовательных этапов социальных инноваций: от выявления и диагностики социальной проблемы до масштабирования и институционализации инновационных решений. Данная модель позволяет рассматривать социальные инновации как динамичный и управляемый процесс, что является принципиально важным для анализа их внедрения в системе социального менеджмента.¹[1]

В монографии под научной редакцией Я. А. Маргуляна социальные инновации анализируются с точки зрения их сущности, функций и целей в управлении социальными процессами. Особое внимание уделяется роли социальных инноваций как инструмента повышения эффективности социальной политики, оптимизации использования человеческих ресурсов и улучшения качества социальных услуг. Представленный подход подчёркивает системный характер социальных инноваций и их направленность на достижение устойчивого социального эффекта.²[2]

Прикладные и структурные аспекты социальных инноваций раскрываются в учебном пособии К. М. Оганяна и Р. Г. Иваняна, где рассматриваются особенности, структуры и типы социальных инноваций, а также основные формы реализации инновационного метода в социальной работе.

1 Мюррей, Р., Колье-Грис, Дж., Малган, Г. (2010). Открытая книга социальных инноваций. Лондон: Фонд «Янг» и NESTA.

2 Социальные инновации в управлении человеческими ресурсами: монография / под науч. ред. д-ра социол. наук, проф. Я. А. Маргуляна. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 2018. — 398 с

Авторы акцентируют внимание на разнообразии инновационных практик и возможности их адаптации к конкретным социальным условиям, что имеет особое значение для анализа внедрения социальных инноваций на национальном уровне.³[3]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применён комплекс теоретических и качественных методов социального менеджмента. Теоретико-концептуальный анализ использовался для систематизации подходов к пониманию социальных инноваций и выявления их отличий от традиционной социальной политики. Сравнительный метод позволил сопоставить модели социальных инноваций и международные практики их применения. Для анализа мирового опыта и авторского проекта «Social Time Bank Uzbekistan» применялся кейс-метод и элементы проектного анализа, что обеспечило оценку потенциала применения модели банка социального времени в условиях Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Социальные инноваций — это процесс, программа или продукт, привлекающий участников из разных сфер для совместной работы с целью внесения позитивных изменений путем решения системных проблем в корне. А также, это инновации направлены на удовлетворение социальных потребностей лучше, чем существующие решения, являющиеся результатом, например, условий труда, образования, развития сообщества или здравоохранения. Эти идеи создаются с целью расширения социальных возможностей и для приведения к положительным изменениям в обществе. Они могут проявляться в виде:

- новых социальных услуг;
- использования цифровых технологий в социальной сфере;
- новых форм организации помощи;
- новых способов взаимодействия государства, бизнеса и общества.

Ключевая особенность социальных инноваций — ориентация на общественную пользу и долгосрочный социальный эффект, а не на получение прибыли.

Основными целями социальных инноваций являются эффективное решение актуальных социальных проблем, повышение результативности функционирования социальной системы, обеспечение устойчивого социального развития, стимулирование социальной интеграции и вовлечённости граждан, а также повышение качества жизни населения. Функции социальных инноваций включают социальную функцию, направленную на повышение благосостояния населения и укрепление социальной справедливости, а также адаптационную функцию, обеспечивающую приспособление социальной системы к демографическим, экономическим и технологическим изменениям. Управленческая функция ориентирована на совершенствование механизмов управления социальной сферой и повышение их результативности, тогда как интеграционная функция способствует объединению усилий государства, бизнеса, некоммерческих организаций и граждан в решении социальных задач. Профилактическая функция направлена на предупреждение социальных кризисов и снижение уровня социальных рисков и социальной напряжённости, в то время как инновационно-развивающая функция обеспечивает внедрение новых идей, технологий и подходов в социальной политике.[3]

Традиционная социальная политика — это система государственных мер и программ, направленных на обеспечение социальной защиты населения и поддержку социально уязвимых групп. Она включает в себя систему социальных пособий и выплат, меры льготного и субсидиарного обеспечения, предоставление государственных социальных услуг, а также регулирование трудовых и социальных отношений. Различие между социальными инновациями и традиционной социальной политикой заключается прежде всего в подходах к решению социальных проблем: если традиционная социальная политика ориентирована преимущественно на компенсацию их последствий посредством выплат и мер социальной поддержки, то социальные инновации направлены на выявление причин проблем и их системное устранение. Существенные различия проявляются и в составе участников: в рамках традиционной социальной политики ведущая роль принадлежит государству, тогда как социальные инновации предполагают активное участие некоммерческих организаций, бизнеса, местных сообществ и непосредственных получателей социальных услуг. Отличается также характер и временной горизонт принимаемых решений: традиционная политика опирается на стандартизированные меры с преимущественно краткосрочным эффектом, в то время как социальные инновации основаны

3 Инновационные методы практики социальной работы: учебное пособие / К.М. Оганян, Р.Г. Иванян. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – с.

на гибких, адаптированных подходах, ориентированных на долгосрочные изменения и устойчивое развитие. Кроме того, социальные инновации в значительно большей степени используют цифровые технологии, онлайн-сервисы и современные управленческие модели, что позволяет не только снижать социальную напряжённость, но и трансформировать социальную систему, повышая её эффективность и современность.

В мировой практике выделяется несколько моделей социальных инноваций, различающихся по степени участия ключевых субъектов и используемым механизмам. Государственно-ориентированная модель основывается на активной роли государства в инициировании, финансировании и институциональной поддержке социальных инноваций, тогда как партнёрская модель предполагает межсекторное взаимодействие государства, бизнеса и некоммерческих организаций, объединяющих регуляторные, финансовые и социально-экспертные ресурсы. Наряду с этим распространены модель социального предпринимательства, ориентированная на применение предпринимательских инструментов для достижения социальных целей, общественно-ориентированная модель, базирующаяся на инициативах местных сообществ, а также цифровая модель социальных инноваций, использующая информационно-коммуникационные технологии для повышения доступности и эффективности социальных услуг.⁴[4]

Рассмотрим процесс внедрения социальных инноваций, который в научной литературе описывается через шесть последовательных этапов. На первом этапе — выявления проблемы (prompts, inspirations, and diagnoses) — осуществляется анализ социальной ситуации, её причин, масштабов и общественного воздействия; далее формируются предложения и идеи (proposals and ideas), разрабатываются и тестируются прототипы и пилотные проекты (prototyping and pilots), после чего инновация внедряется и поддерживается в практической деятельности (sustaining), масштабируется и распространяется в различных социальных контекстах (scaling and diffusion), что в итоге приводит к системным изменениям (system change), выражающимся в устойчивом социальном эффекте и трансформации социальных институтов, правил и практик.⁵[5]

Рассмотрим мировой опыт внедрения инноваций в социальную сферу на примере Великобритании (поддержка пожилых): старение населения в Великобритании сопровождается ростом социальных и медицинских рисков, прежде всего связанных с падениями среди пожилых людей. Около 30 % лиц старше 65 лет и до 50 % лиц старше 80 лет ежегодно сталкиваются с падениями, что делает данную проблему одной из основных причин госпитализаций и серьёзных травм. Это формирует значительную нагрузку на систему здравоохранения и социальной помощи. Система социальной поддержки пожилых организуется на уровне местных органов власти и ориентирована преимущественно на оказание помощи на дому с целью сохранения независимого образа жизни. Наиболее высокая интенсивность поддержки наблюдается среди лиц старших возрастных групп. В условиях роста спроса на социальные услуги усиливается цифровизация системы, что повышает эффективность управления и анализа данных. Примером социальной инновации является деятельность компании Cera Care, сотрудничающей с NHS и местными органами власти.⁶[6] С 2023 года применяются цифровые решения на основе искусственного интеллекта, позволяющие анализировать состояние пожилых людей и прогнозировать риски ухудшения здоровья и падений. Уже более 2 млн посещений на дому в месяц используют эту систему, а платформа ежедневно генерирует до 5 000 предупреждений о высоких рисках, что позволяет медицинскому персоналу своевременно вмешиваться. Благодаря раннему вмешательству количество госпитализаций снижается до 70 %, что существенно уменьшает нагрузку на NHS. Cera Care не заменяет государственную поддержку, а выступает её инструментом и катализатором, повышая точность оценки рисков и эффективность ухода и позволяя системе смещать фокус с реактивной на профилактическую помощь.⁷[7]

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Полученные результаты анализа мировых моделей социальных инноваций позволяют сделать вывод о том, что наиболее устойчивые и эффективные формы социальной поддержки выходят за рамки исключительно денежных механизмов и основываются на активном участии самих граждан. Рассмотренный опыт показывает, что социальные инновации способны трансформировать пассивную модель помощи в систему, ориентированную на профилактику социальных рисков, развитие солидарности и вовлечение различных групп населения в решение социальных проблем.

4 <https://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-sotsialnyh-innovatsiy-upravlenie-buduschim>

5 <https://share.google/JwbhwBJa8Klu5AXdg>

6 <https://www.cerahq.com/our-technology-and-ai>

7 https://us.hitleaders.news/core-categories/ai-machine-learning/47468/uks-ai-care-innovation-draws-attention-in-the-u-s-a-game-changer-for-predictive-health-technology/?utm_source=chatgpt.com

В контексте Республики Узбекистан система социальной поддержки в настоящее время преимущественно реализуется в форме денежных пособий, субсидий и выплат. Анализ также выявляет наличие значительного неиспользованного человеческого потенциала. Молодёжь располагает временем, энергией и цифровыми навыками; пожилые люди — профессиональным и жизненным опытом; женщины, не вовлечённые в рынок труда, — социально значимыми навыками ухода, обучения и поддержки. Однако при отсутствии институционального механизма данные ресурсы не конвертируются в социальный капитал и остаются вне системы социальной помощи. Волонтёрская деятельность, несмотря на её наличие, носит фрагментарный характер и не интегрирована в устойчивую социальную инфраструктуру.

В данном контексте авторский проект «Social Time Bank Uzbekistan» рассматривается как инструмент практического применения моделей социальных инноваций. Банк социального времени основан на принципе равного обмена, при котором время и навыки участников выступают основной социальной ценностью, а один час помощи эквивалентен одному социальному кредиту независимо от социального статуса или профессии. Такая модель позволяет трансформировать разрозненные волонтёрские инициативы в системный механизм взаимопомощи, основанный на доверии, солидарности и горизонтальном взаимодействии.

Пилотное применение проекта в 1–2 махаллях с участием около 500 человек демонстрирует потенциал значимого социального эффекта. При среднем участии 2–3 часа в неделю возможно формирование до 60 000 социальных часов в год, которые могут быть перераспределены между различными формами помощи, включая поддержку пожилых, репетиторство, наставничество и помощь людям с инвалидностью.

Оценочные результаты указывают на снижение социальной изоляции пожилых граждан, рост вовлечённости молодёжи в волонтёрскую деятельность и укрепление межпоколенных связей. Таким образом, «Social Time Bank Uzbekistan» не заменяет существующую систему государственной социальной поддержки, а дополняет её, выступая социально-инновационным механизмом мобилизации человеческих ресурсов. Проект способствует превращению времени, знаний и навыков в форму социального капитала и формированию устойчивой модели участия граждан в социальной сфере. Перспективы дальнейшего развития проекта связаны с его институциональной поддержкой, цифровизацией учёта социальных часов и масштабированием на другие территории.

Список использованной литературы:

1. Мюррей, Р., Колье-Грис, Дж., Малган, Г. (2010). Открытая книга социальных инноваций. Лондон: Фонд «Янг» и NESTA.
2. Социальные инновации в управлении человеческими ресурсами: монография / под науч. ред. д-ра социол. наук, проф. Я. А. Маргуляна. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 2018. — 398 с
3. Инновационные методы практики социальной работы: учебное пособие / К.М. Оганян, Р.Г. Иванян. — СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. — с.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-sotsialnyh-innovatsiy-upravlenie-buduschim>
5. <https://share.google/JwbhwBJa8Klu5AXdg>
6. <https://www.cerahq.com/our-technology-and-ai>
7. <https://us.hitleaders.news/core-categories/ai-machine-learning/47468/uks-ai-care-innovation-draws-attention-in-the-u-s-a-game-changer-for-predictive-health-technology>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

1-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>